

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AXLOQIY TARBIYALANGANLIK DARAJASINI DIAGNOSTIKALASH

Azizova Zulfizar Fazilova

Andijon davlat universiteti umumiy pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalash va diagnostikalash, axloqiy tarbiyani shakllantirish va undagi muammolarni xal qilish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yoshdagi bolalar, axloqiy tarbiyalash, diagnostikalash, o'qituvchi, ota-onalar, muhit, muammoli masalalar, kommunizm, tadqiqot, tadqiqotchi, odob-axloq.

S.A. Rubinshteyn, B.G. Ananov birinchilar qatorida o'quvchilarning umumiy aqliy rivojlanishini, umumiy intellektini tadqiq qilish bilan shug'ullanishdi. B.G. Ananov o'quvchining o'qish va mehnatdagi muvaffaqiyatini o'rganishga kirishdi N.S. Leytes avvalo aql sifatlarini o'z ichiga oluvchi umumiy aqliy qobiliyatlar (garchi ular jiddiy ravishda iroda va emotsional xususiyatlarga bog'liq bo'lsa ham) o'quvchining nazariy bilish va amaliy faoliyat imkoniyatlarini xarakterlab berdi. O'quvchi intellekti eng muhim narsa va hodisalar o'rtasidagi bog'lanish va munosabatlarni aks ettirish hamda shu bilan voqelikni ijodiy ravishda qayta o'zgartirish imkoni bilan tavsiflanadi. N.S. Leytesning ko'rsatib o'tishiga qaraganda, oliy nerv faoliyati xususiyatlarida aktivlik va o'z-o'zini tartibga solishning ayrim shart-sharoitlari yashiringan bo'lib, bular umumiy aqliy qobiliyatlar tarkib toptirishning muhim ichki shartlaridan biridir. «Aqliy, intellektual tarbiya orqali bolalarda tabiatdan berilgan aqliy kuchlar sezgilar, ruhiy holatlar, biluvchanlik va faoliyat erkinligini rivojlantirish natijasida insonda mustaqil fikr yuritib, oldiga maqsad qo'ya olish hamda ko'zlagan maqsadga yetishish qobiliyati shakllantiriladi». Ingliz mutafakkiri Jon Lokk o'zining «Tabiat qonuni borasidagi tajribalar asarida» «Agar hissiyotdan aqlga narsalar qiyofasi yetkazib berilmasa, u holda tafakkur uchun hech qanday material berilmagan bo'ladi

va aql bilishni taraqqiy ettirishi borasida tosh, yog'och, qum va hokazo qurilish materiallarisiz me'mor bino qurishda qanchalik ish qila olsa, shunchagina ish bajaradi»-, deb ta'kidlaydi. O'quvchilarning aqliy rivojlanishini diagnostika qilishda G. Gilford, Ayzenk, I. Rogov metodikalari va testlariga murojaat etish hamda ularda bilishga oid qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan motivatsion- qiziqarli tomonlariga ko'proq e'tibor berish lozim. Qadim zamonlardan buyon faylasuflar, olimlar, ota-onalar, yozuvchilar va o'qituvchilar kelajak avlodni axloqiy tarbiyalash masalasi bilan qiziqishgan. Yashirmaylik, har bir keksa avlod yoshlarning axloqiy asoslari pasayganligini belgilaydi. Muntazam ravishda yangi tavsiyalar ishlab chiqilmoqda, ularning maqsadi odob-axloq darajasini oshirishdir. Ushbu jarayonga davlat katta ta'sir ko'rsatadi, bu aslida zarur insoniy fazilatlarning ma'lum bir to'plamini shakllantiradi. Masalan, ishchilar eng sharaflig bo'lgan kommunizm davrlarini ko'rib chiqing. Har qanday vaqtda yordamga kelishga va rahbariyat buyrug'ini aniq bajarishga tayyor bo'lgan odamlar maqtovga sazovor bo'lishdi. Ma'lum ma'noda shaxsiyat ezilgan, kollektivchilar esa eng yuqori baholangan. Kapitalistik munosabatlar birinchi o'ringa chiqqanda, nostandart echimlarni izlash qobiliyati, ijodkorlik, tashabbuskorlik va tadbirkorlik kabi insoniy xususiyatlar asosiy o'rinni egalladi. Tabiiyki, bularning barchasi bolalar tarbiyasida o'z aksini topgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalash nima uchun kerak? Ko'pgina olimlar bu savolga har xil javob berishadi, ammo har qanday holatda ham javob noaniq. Aksariyat tadqiqotchilar shunga qaramay, bolada bunday fazilatlarni tarbiyalash mumkin emas, faqat ularni singdirishga harakat qilishingiz mumkin degan fikrga qo'shilishadi. Har bir bolaning individual idrokini belgilaydigan narsani aniq aytish qiyin. Ehtimol, bu oiladan kelib chiqqan. Agar bola xotirjam, yoqimli muhitda o'sgan bo'lsa, unda undagi bu fazilatlarni "uyg'otish" osonroq bo'ladi. Zo'ravonlik va doimiy stress sharoitida yashaydigan bola o'qituvchining urinishlariga kamroq berilib ketishi mantiqan to'g'ri. Bundan tashqari, ko'plab psixologlarning ta'kidlashicha, muammo bola uyda va jamoada beriladigan tarbiya o'rtasidagi nomuvofiqlikda. Bunday qarama-qarshilik oxir-oqibat ichki

ziddiyatga aylanishi mumkin. Masalan, ota-onalar bolada egalik va tajovuzkorlik tuyg'usini tarbiyalashga, tarbiyachilar esa - xayrixohlik, do'stona va saxiylik kabi fazilatlarni tarbiyalashga harakat qilayotgan voqeani olaylik. Shu sababli, bola ma'lum bir vaziyat to'g'risida o'z fikrini shakllantirishda biroz qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shuning uchun hozirgi paytda ota-onasi qaysi tamoyillarga amal qilishidan qat'i nazar, yosh bolalarni ezgulik, halollik, adolat kabi eng yuqori qadriyatlarga o'rgatish juda muhimdir. Buning yordamida bola ma'lum bir ideal variant borligini tushunadi va o'z fikrini shakllantira oladi. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalashning asosiy tushunchalari. Tushunadigan birinchi narsa shundan iboratki, trening har tomonlama bo'lishi kerak. Biroq, zamonaviy dunyoda, biz bir tarbiyachidan ikkinchisiga o'tayotgan bola mutlaqo qarama-qarshi qadriyatlarni o'zlashtiradigan vaziyatni tobora ko'proq kuzatmoqdamiz. Bunday holda, odatdagi o'quv jarayoni mumkin emas, u tartibsiz bo'ladi. Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy-vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi ham kollektivistning, ham shaxsning fazilatlarini har tomonlama rivojlantirishdir. Ko'pincha o'qituvchilar shaxsga yo'naltirilgan nazariyani qo'llaydilar, buning natijasida bola nizoga tushmasdan o'z fikrini ochiq aytishni va o'z pozitsiyasini himoya qilishni o'rganadi. Shu tarzda o'z-o'zini hurmat qilish va ahamiyatlilik shakllanadi. Biroq, maksimal natijalarga erishish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalash usullari ataylab va maqsadga muvofiq tanlanishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy fazilatlarni tarbiyalash ba'zi bir asosiy tushunchalarga asoslanadi. Ta'lim muassasasida siz bolaga bu erda uni sevishini tushuntirishingiz kerak. Tarbiyachi o'z mehrini va mehrini namoyon etishi juda muhimdir, chunki u holda bolalar ushbu ko'rinishlarni barcha xilma-xillikda o'rganadilar, ota-onalar va o'qituvchilarning harakatlarini kuzatadilar. Yomon irodani va tajovuzkorlikni qoralash bir xil darajada muhimdir, lekin ayni paytda bolani o'zlarining haqiqiy his-tuyg'ularini bostirishga majburlamang. Buning siri - uni ijobiy va salbiy his-tuyg'ularni to'g'ri va etarli darajada ifoda etishga o'rgatishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy

tarbiyalashning asoslari muvaffaqiyat vaziyatlarini yaratish va bolalarni ularga javob berishga o'rgatish zarurligiga asoslanadi. Chaqaloq maqto'v va tanqidni to'g'ri qabul qilishni o'rganishi juda muhimdir. Bu yoshda, taqlid qila oladigan kattalarga ega bo'lish katta ahamiyatga ega. Ko'pincha bolalik davrida ongsiz butlar yaratiladi, ular kattalar davrida odamning boshqarib bo'lmaydigan harakatlari va fikrlariga ta'sir qilishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy va axloqiy tarbiyasi asosan boshqa odamlar bilan muloqotga emas, balki mantiqiy muammolarni hal qilishga ham asoslangan. Ularning yordami bilan bola o'zini anglashni va uning harakatlariga tashqi tomondan qarashni, shuningdek, boshqa odamlarning harakatlarini talqin qilishni o'rganadi. O'qituvchilar uchun aniq maqsad - ularning his-tuyg'ulari va begonalarini tushunish qobiliyatini rivojlantirish. Tarbiyaning ijtimoiy qismi bolaning tengdoshlari bilan birgalikda barcha bosqichlarni bosib o'tishida. U ularni va uning yutuqlarini ko'rishi, hamdard bo'lishi, qo'llab-quvvatlashi va sog'lom raqobatni his qilishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning asosiy vositalari tarbiyachining kuzatuvlariga asoslanadi. U ma'lum bir davrda bolaning xatti-harakatlarini tahlil qilishi, ijobiy va salbiy tendentsiyalarni qayd etishi va bu haqda ota-onalarga xabar berishi kerak. Buni to'g'ri usulda bajarish juda muhimdir. Axloqiy tarbiyaning muhim qismi ko'pincha ma'naviy tarkibiy qism yo'qoladi. Ham ota-onalar, ham o'qituvchilar uni unutishadi. Ammo axloqiylik aynan ma'naviyatga asoslanadi. Bolaga yaxshini va yomonni o'rgatish mumkin, yoki u o'zi nimani yaxshi va nima yomonligini tushunganida, siz uning ichida shunday ichki holatni rivojlantira olasiz. Diniy yo'nalishdagi bolalar bog'chalarida bolalar ko'pincha o'z mamlakatlari bilan faxrlanish hissi bilan tarbiyalanadilar. Ba'zi ota-onalar farzandlariga diniy e'tiqodni o'zlari singdiradilar. Bu olimlar buni qo'llab-quvvatlaydi degani emas, lekin ba'zi hollarda bu juda foydali. Biroq, aksariyat hollarda chaqaloqlar diniy oqimlarning murakkab girdobida adashib qolishadi. Agar siz bolalarga buni o'rgatsangiz, unda bu juda to'g'ri bajarilishi kerak. Shakllanmagan odamga hech qanday ixtisoslashgan kitoblar bermang, chunki ular uni osonlikcha adashtiradi. Ushbu mavzu haqida

tasvirlar va ertaklar yordamida aytib berish yaxshiroqdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy fazilatlarni tarbiyalash ba'zi bir asosiy tushunchalarga asoslanadi. Ta'lim muassasasida siz bolaga bu erda uni sevishini tushuntirishingiz kerak. Tarbiyachi o'z mehrini va mehrini namoyon etishi juda muhimdir, chunki u holda bolalar ushbu ko'rinishlarni barcha xilma-xillikda o'rganadilar, ota-onalar va o'qituvchilarning harakatlarini kuzatadilar. Yomon irodani va tajovuzkorlikni qoralash bir xil darajada muhimdir, lekin ayni paytda bolani o'zlarining haqiqiy his-tuyg'ularini bostirishga majburlamang. Buning siri - uni ijobiy va salbiy his-tuyg'ularni to'g'ri va etarli darajada ifoda etishga o'rgatishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalashning asoslari muvaffaqiyat vaziyatlarini yaratish va bolalarni ularga javob berishga o'rgatish zarurligiga asoslanadi. Chaqaloq maqtov va tanqidni to'g'ri qabul qilishni o'rganishi juda muhimdir. Bu yoshda, taqlid qila oladigan kattalarga ega bo'lish katta ahamiyatga ega. Ko'pincha bolalik davrida ongsiz butlar yaratiladi, ular kattalar davrida odamning boshqarib bo'lmaydigan harakatlari va fikrlariga ta'sir qilishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy va axloqiy tarbiyasi asosan boshqa odamlar bilan muloqotga emas, balki mantiqiy muammolarni hal qilishga ham asoslangan. Ularning yordami bilan bola o'zini anglashni va uning harakatlariga tashqi tomondan qarashni, shuningdek, boshqa odamlarning harakatlarini talqin qilishni o'rganadi. O'qituvchilar uchun aniq maqsad - ularning his-tuyg'ulari va begonalarini tushunish qobiliyatini rivojlantirish. Tarbiyaning ijtimoiy qismi bolaning tengdoshlari bilan birgalikda barcha bosqichlarni bosib o'tishida. U ularni va uning yutuqlarini ko'rishi, hamdard bo'lishi, qo'llab-quvvatlashi va sog'lom raqobatni his qilishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalash muammolari shundaki, bola ikki hokimiyat o'rtasida o'zgarib turadi. Bir tomondan, bular o'qituvchilar, boshqa tomondan, ota-onalar. Ammo bu masalaning ijobiy tomoni ham bor. Erta bolalik ta'limi bilan shug'ullanadigan provayderlar va ota-onalar katta natijalarga erishish uchun birgalikda ishlashlari mumkin. Ammo, boshqa tomondan, bolaning shakllanmagan shaxsiyati juda chalkash bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, bolalar o'zlarining ustozlari

deb bilgan odamning xatti-harakatlari va reaksiyalarini ong osti darajasida nusxalashlarini unutmaylik. Ushbu xatti-harakatning eng yuqori nuqtasi dastlabki maktab yillariga to'g'ri keladi. Agar Sovet davrida har bir bolaning barcha kamchiliklari va xatolari hamma ko'rishi uchun tarbiyalangan bo'lsa, zamonaviy dunyoda bunday muammolar yopiq eshiklar ortida muhokama qilinadi. Bundan tashqari, olimlar tanqidga asoslangan ta'lim va mashg'ulotlar samarali bo'la olmasligini uzoq vaqtdan beri isbotlab kelmoqdalar.

Ayni paytda har qanday muammolarni ommaviy ravishda oshkor qilish jazo sifatida talqin qilinmoqda. Bugungi kunda ota-onalar o'qituvchidan shikoyat qilishlari mumkin, agar uning ish uslublari qoniqmasa. E'tibor bering, aksariyat hollarda bu aralashuv etarli emas. Ammo katta maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy va vatanparvarlik tarbiyasida tarbiyachining obro'si katta ahamiyatga ega. Ammo o'qituvchilarning faoliyati tobora kamayib bormoqda. Ular betaraf bo'lib, bolaga zarar etkazmaslikka harakat qilishadi, lekin shu tarzda va unga hech narsa o'rgatmasdan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz
2. ABDULLAYEVA SH.A., RO'ZIYEVA D.I. PEDAGOGIK DIAGNOSTIKA VA KORREKTSIYA.